

EuRoQuod

Revista Rețelei naționale de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene

2-3/2020

aprilie - septembrie 2020

ISSN 2559 - 3641

Indexată în:

Central and Eastern European Online Library

WorldCat®
a trademark of OCLC, Inc.,
used with OCLC's permission

Funcționarea Curții de Justiție a Uniunii Europene în timpul pandemiei Covid-19

The functioning of the Court of Justice of the European Union during the Covid-19 pandemic¹

Content

Introduction

I. The impact of the health crisis on the conduct of the written phase of the procedure

- A. Extension of procedural deadlines
- B. Transmission of procedural documents
- C. Decisions of the Court concerning the procedural treatment of cases

II. The impact of the health crisis on the organization and conduct of the oral phase of the procedure

- A. Urgency stage: cancellation and postponement of all short-term hearings
- B. The latency stage: turning several hearings into questions for a written reply
- C. The stage of hope: the gradual resumption of the hearings

III. The impact of the health crisis on the Court's deliberations

Conclusion

Marc-André GAUDISSERT,
*Grefier adjunt la Curtea de
Justiție a Uniunii Europene*

Ramona Ioana SERES,
*administratoare la grefa
Curții de Justiție a Uniunii
Europene*

Abstract : *Like all EU Institutions and citizens, the Court of Justice of the European Union has been deeply affected by the Covid-19 pandemic. Hearings have been cancelled, deliberations have been postponed and, since 13th March 2020, a teleworking regime has been set up in order to prevent the risk of further contamination by the virus. Despite these measures, the Court of Justice has managed to deal with a significant number of cases and to deliver several important judgments during the health crisis. The present article examines how that result was achieved, through the adoption of measures relating to both the written and oral parts of the procedure, as well as the way in which deliberations of the EU Court have been organised.*

Keywords: *Court of Justice of the European Union, Covid-19 pandemic*

JEL: K33, K41, H12, H83

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.4382120

¹ Prezenta contribuție constituie o versiune actualizată a unui articol publicat de M.-A. Gaudissart în „Revue des affaires européennes (R.A.E.) Law & European Affairs (L.E.A.)”, n° 2020/1. Această contribuție exprimă opinia personală a autorilor săi și nu angajează instituția căreia îi aparțin.

Introducere

Criza sanitară actuală a avut un impact direct asupra funcționării Curții de Justiție și a celor două instanțe care o compun, precum de altfel asupra tuturor instituțiilor Uniunii Europene. Apariția primelor semne de alertă, în februarie 2020, urmată imediat de transmiterea de informații din ce în ce mai alarmante cu privire la viteza de propagare a coronavirusului Covid-19 a condus Curtea să ia, rapid, măsurile care se impuneau pentru a reduce la maximum numărul persoanelor susceptibile de a fi contaminate. Programul de echipare a personalului instituției cu instrumente IT performante, permițându-i acestuia să lucreze mai ușor de la distanță, a fost accelerat de la începutul lunii februarie. Au fost adresate numeroase sfaturi de prudență, precum și recomandări de ordin medical sau sanitar și, începând cu 13 martie 2020, întregul personal al instituției a fost rugat să nu se mai prezinte la sediul instituției, cu excepția cazurilor punctuale și necesare, din cauza puternicei deteriorări a situației la nivel mondial și, mai ales, în interiorul Uniunii. După anularea tuturor vizitelor programate la Curte pentru săptămânile care urmau, ședințele de audiere a pledoariilor din lunile martie, aprilie și mai au fost anulate, precum și toate evenimentele care implicau prezența fizică a membrilor și a cabinetelor lor.

Deși aceste măsuri, adoptate în urma consultării autorităților sanitare naționale, au avut consecințe asupra derulării procedurilor în curs în fața Curții, totuși acestea nu au condus la paralizia totală a activității jurisdicționale. Bazându-se pe instrumentele tehnice puse la dispoziția lor de serviciul informatic al Curții și dând dovadă, acolo unde era posibil, de flexibilitate și pragmatism, Curtea și Tribunalul au reușit să continue gestionarea cauzelor cu care au fost sesizate, cu respectarea exigențelor necesare de calitate și celeritate, doi parametri esențiali în administrarea justiției la nivelul Uniunii. Pe plan statistic, în ciuda pandemiei, numărul total de cauze soluționate în acest an (790 de cauze între 1 ianuarie 2020 și 17 decembrie 2020) se apropie de nivelul din anul 2019, an record cu un număr de 865 de cauze definitive.

Prezentele rânduri sunt consacrate examinării măsurilor luate de Curte pentru a face față acestei crize sanitare fără precedent. Având în vedere că această criză a afectat ansamblul actorilor procesului jurisdicțional și a avut un impact transversal asupra fiecărei faze a acestuia, prezenta contribuție va trece succesiv în revistă impactul pandemiei asupra organizării fazei scrise a procedurii în fața Curții (I), repercusiunile acestei crize asupra fazei orale a procedurii și, mai ales, măsurile logistice și sanitare specifice care au fost adoptate pentru a garanta derularea optimă a ședințelor de audiere a pledoariilor (II) și, în ultimul rând, metodele inovatoare la care a recurs Curtea pentru a permite susținerea deliberărilor în condiții bune și pentru a asigura informarea promptă a părților cu privire la deciziile luate (III).

Impactul crizei sanitare asupra derulării fazei scrise a procedurii

Dacă efectele crizei sanitare au fost mai vizibile în ceea ce privește organizarea și derularea fazei orale a procedurii, mai multe dificultăți au apărut totuși și într-o fază mai precoce a procedurii. Măsurile de izolare, uneori foarte stricte, adoptate de autoritățile sanitare naționale, cumulate cu interdicțiile de deplasare, precum și cele de întrunire cu prezența fizică a mai multor persoane au

avut rapid un impact cu privire la respectarea termenelor (A), la modul de transmitere a actelor de procedură (B) și, în cele din urmă, cu privire la organizarea Curții, deoarece măsurile de izolare și de distanțare socială n-au fost aplicabile doar părților la procedură, ci și membrilor Curții. Organizarea reuniunilor generale, a conferințelor plenare și a reuniunilor administrative nemaiputând avea loc, a trebuit să se recurgă la alte căi pentru a lua cele mai adecvate decizii procedurale în fiecare speță la sfârșitul fazei scrise a procedurii (C).

Respectarea termenelor procedurale

Prima dificultate cu care s-a confruntat Curtea a fost respectarea termenelor procedurale. De la începutul lunii martie, grefa Curții a fost copleșită de întrebări din partea reprezentanților părților, îngrijorați să știe dacă cele două instanțe ale Curții vor prelungi termenele prevăzute pentru depunerea diferitelor memorii sau observații scrise. În măsura în care virusul progresase în mod extrem de rapid și obligase anumite administrații naționale să adopte, uneori fără preaviz, măsuri de izolare radicale, mai mulți agenți și avocați nu au mai fost în măsură să se deplaseze fizic la locul lor de muncă pentru a consulta dosarele și pentru a se consacra pregătirii acestora.

Desigur, cu ajutorul mijloacelor de comunicare actuale, mulți dintre ei au fost în măsură să lucreze de la distanță, dar consultarea prealabilă necesară redactării anumitor memorii, precum cele în cadrul acțiunii pentru neîndeplinirea obligațiilor, precum și reuniunile tehnice preparatorii cu experți sau cu ministere s-au dovedit mult mai dificil de realizat, ceea ce a generat introducerea în fața Curții a unui număr ridicat de cereri de prelungire a termenelor.

Confruntată cu astfel de cereri, Curtea ar fi putut, bineînțeles, să rămână inflexibilă și să aștepte ca părțile să invoce, în fiecare cauză, un motiv de forță majoră pentru a justifica nerespectarea termenului pentru depunerea unui act de procedură. Dar, în afară de faptul că o asemenea abordare ar fi antrenat o supraîncărcare a volumului de muncă atât pentru părți, cât și pentru Curte, primele pentru a justifica întârzierea determinată de criza sanitară, iar cea de-a doua pentru a se pronunța cu privire la fiecare cerere individuală de derogare de la regulile aplicabile, Curtea ar fi fost în decalaj cu situația excepțională cu care se confrunta întreaga lume.

Ca și Curtea Europeană a Drepturilor Omului¹, Curtea de Justiție a decis, la data de 19 martie 2020, să adopte, cu anumite diferențe, măsuri de ordin general vizând să răspundă preocupărilor exprimate de reprezentanții părților. Astfel, pandemia Covid-19 a fost asimilată de Curte unui caz de forță majoră, în sensul articolului 45, al doilea paragraf din Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (denumit în continuare „Statutul”) și a fost adoptată decizia de a se prelungi cu o lună toate termenele fixate în procedurile în curs, inclusiv a termenelor fixate, de exemplu, pentru depunerea de observații scrise în trimiterile preliminare sau pentru depunerea de memorii în cadrul recursurilor. Doar termenele referitoare la introducerea diverselor acțiuni și a recursurilor, precum și termenele aferente procedurilor care prezintă o urgență deosebită

¹ Pe 16 martie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să suspende timp de o lună toate termenele stabilite în procedurile în curs pentru a ține cont de deciziile luate de autoritățile statului francez și de Consiliul Europei pentru a limita riscurile de răspândire a virusului (a se vedea comunicatul de presă CEDO 094 (2020) din 16 martie 2020).

(procedurile de urgență, procedurile accelerate, măsuri preparatorii) au rămas neschimbate. Această măsură, care s-a aplicat și termenelor stabilite de grefă (precum termenul pentru depunerea memoriilor în replică sau în duplică sau termenul pentru a răspunde în scris întrebărilor adresate de Curte), a permis părților, foarte tulburate de amploarea și gravitatea crizei, să ia în considerare continuarea procedurii cu ceva mai multă serenitate. Măsura s-a aplicat începând cu luna martie, până la data de 31 august 2020.

Publicată pe site-ul Curții de la începutul crizei, această abordare flexibilă cu privire la termenele procedurale a rămas, în linii mari, neschimbată de atunci, fiind operate doar anumite modificări cu privire la termenele fixate de grefă, care nu au mai fost prelungite sistematic cu o lună atunci când natura cauzei sau a actului procedural nu o justifica. Trebuie totuși menționat faptul că, începând cu 16 noiembrie 2020, termenul stabilit pentru depunerea de observații scrise în cadrul procedurii întrebărilor preliminare a fost din nou prelungit cu o lună suplimentară pentru a răspunde cererii exprimate de agenții statelor membre în contextul celui de-al doilea val al pandemiei și al măsurilor restrictive adoptate de autoritățile naționale.

Transmiterea actelor procedurale

O altă dificultate cu care s-a confruntat foarte devreme Curtea, odată luată decizia de a invita întregul personal să lucreze de la distanță, a fost problema procesării corespondenței referitoare la actele de procedură.

Dacă majoritatea actelor de procedură ale dosarelor pendinte în fața Tribunalului au fost depuse pe cale electronică începând cu 1 decembrie 2018, dată la care folosirea aplicației informatice e-Curia a devenit obligatorie pentru toate cauzele cu care a fost sesizată această instanță, nu este cazul actelor de procedură cu care este sesizată Curtea. Procedurile pendinte în fața Curții fiind caracterizate printr-o mare diversitate, precum și prin participarea unui număr mare de actori, cu statut foarte diferit, Curtea a preferat să opteze pentru menținerea mai multor canale de comunicare cu aceștia, utilizarea aplicației e-Curia fiind puternic încurajată pentru depunerea și comunicarea actelor de procedură, dar coexistând totuși cu modurile tradiționale de comunicare pe cale poștală, prin fax sau curier electronic.

Utilizarea acestor două mijloace de comunicare cu părțile nu constituie, în sine, o sursă de dificultăți deosebite și chiar s-a dovedit foarte utilă în anumite circumstanțe, precum în caz de defecțiune a aplicației e-Curia, dar presupune, prin definiție, o funcționare normală a serviciilor poștale și prezența efectivă a funcționarilor grefei în interiorul instituției pentru a procesa corespondența trimisă pe cale poștală sau prin fax. Or exact aceste două premise nu erau întrunite în perioada crizei sanitare. Funcționarea serviciilor poștale în mai multe state membre a fost direct afectată de această criză și numeroase adrese n-au putut fi transmise Curții (și nici notificate de aceasta din urmă) pe căile utilizate tradițional, în vreme ce posibilitățile de acces la clădirile instituției au fost foarte reduse, cel puțin într-o primă etapă, din cauza măsurilor de izolare decise de autoritățile naționale. În multe cazuri, caracterizate de o urgență deosebită, a fost nevoie de mult efort și creativitate pentru a identifica adresa electronică a părților - chiar pentru a le contacta telefonic -

pentru a li se putea transmite anumite acte de procedură, angajații grefei deplasându-se regulat la sediul instituției pentru a scana și a gestiona corespondența urgentă.

Preocupată să înlesnească la maximum comunicarea cu părțile și instanțele statelor membre în această perioadă de criză, Curtea a decis să le încurajeze pe cele care nu dețineau încă un cont e-Curia să descopere funcționalitățile acestei aplicații și să ceară, în mod formal, deschiderea unui cont de acces. În acest scop, Curtea a simplificat modalitățile de deschidere a contului și a acceptat, cu titlu excepțional, ca formularele de cerere de acces la aplicație să fie transmise grefei pe cale electronică, și nu pe cale poștală, cu condiția ca acestea să fie însoțite de documentele justificative necesare, semnate și scanate.

Deciziile instanței referitoare la examinarea procedurală a cauzelor

În fine, nu poate fi trecut sub tăcere impactul crizei asupra modalității în care au fost luate deciziile privind examinarea procedurală a cauzelor și, mai ales, deciziile privind alegerea completului de judecată, deciziile privind necesitatea (sau nu) de a beneficia de concluziile avocatului general și deciziile privind organizarea eventuală a unei ședințe de audiere a pledoariilor, precum și măsurile de adoptat, în această perspectivă, pentru a garanta derularea ei optimă.

În mod normal, aceste decizii sunt adoptate în cadrul reuniunilor la care participă fie toți membrii instanței (în cadrul reuniunii generale a Curții), fie doar membrii completului de judecată competent. Dată fiind imposibilitatea de a se reuni, în contextul crizei sanitare, Curtea a decis să adopte decizii fie prin procedură scrisă, pentru cauzele care nu ridicau dificultăți deosebite, fie prin audioconferință și prin videoconferință pentru celelalte. Din 16 martie 2020 și până în prezent, toate deciziile procedurale referitoare la cauzele examinate în reuniunea generală a Curții au fost luate fie prin procedură scrisă, fie în cadrul unor reuniuni mixte, cu prezența fizică a unui număr limitat de membri și cu participarea prin videoconferință a majorității membrilor.

Impactul crizei sanitare asupra organizării și derulării fazei orale a procedurii

Dacă criza sanitară a avut un impact asupra derulării fazei scrise a procedurii, organizarea și derularea fazei orale a acesteia au fost cele mai afectate de pandemie. Criza sanitară a antrenat adoptarea de măsuri de izolare mai mult sau mai puțin stricte, în funcție de țară sau de regiune, prin urmare a devenit din ce în ce mai dificil, chiar imposibil pentru reprezentanții părților să se deplaseze la Luxemburg din cauza măsurilor care implicau, uneori, închiderea frontierelor naționale sau din cauza anulării zborurilor companiilor aeriene. Din acest motiv, Curtea a trebuit să anuleze și să amâne un număr considerabil de ședințe de audiere a pledoariilor și să recurgă la alte măsuri atunci când urgența sau circumstanțele o impuneau.

Abordarea urmată de Curte s-a înscris în continuitatea măsurilor adoptate de autoritățile naționale și europene pentru a frâna răspândirea virusului. Aceasta poate fi împărțită, schematic, în trei etape care corespund, în general, evoluției situației sanitare generale și reflectă creșterea, stabilizarea și apoi scăderea numărului persoanelor contaminate de virus în interiorul Uniunii. După etapa urgenței, care a condus la anularea sau amânarea tuturor ședințelor de audiere a pledoariilor

stabilite în perioada imediat următoare (A), a urmat o perioadă de așteptare, care a condus la adoptarea în anumite cauze a unor formule inovatoare pentru a compensa lipsa ședințelor și incertitudinile legate de amploarea și durata crizei sanitare (B) și, apoi, momentul speranței, care a permis reluarea parțială a activității jurisdicționale la sediul instituției și, mai cu seamă, reluarea prudentă a ședințelor (C).

Etapa urgenței: anularea și amânarea tuturor ședințelor de pledoarii fixate pe termen scurt

La fel ca toate instituțiile Uniunii, Curtea de Justiție s-a conformat măsurilor adoptate de autoritățile sanitare naționale și, mai ales, de țara care o găzduiește. Prin urmare, Curtea s-a mulțumit, într-o primă fază, să amâne ședințele (sau vizitele) implicând persoane care păreau direct afectate de criza sanitară și să invite reprezentanții părților care proveneau sau care călătoriseră, în cursul ultimelor două săptămâni, în țări sau regiuni geografice de risc bine delimitate să fie înlocuiți în cadrul ședințelor la care trebuiau să participe. Astfel, la începutul lunii martie, Curtea a decis să amâne mai multe ședințe de pledoarii în cauze cu limba de procedură italiană din cauza măsurilor de izolare stricte adoptate de autoritățile acestui stat membru pentru a opri propagarea virusului.

Pe măsură ce virusul progresa, a devenit foarte repede evident faptul că aceste măsuri erau insuficiente și că trebuiau să fie adoptate alte măsuri, mai radicale. Este motivul pentru care, la data de 13 martie 2020, Curtea a decis să anuleze toate ședințele programate până la sfârșitul lunii martie. După două săptămâni, Curtea a decis să amâne toate ședințele programate până la sfârșitul lunii aprilie și, la data de 17 aprilie, a decis să anuleze toate ședințele fixate până la 15 mai 2020. Aceste decizii de anulare succesivă a ședințelor au avut drept scop limitarea numărului deplasărilor fizice și a contactelor interpersonale în interiorul Curții, pentru a reduce la maximum riscul propagării virusului.

Odată adoptată decizia de a se amâna toate ședințele de audiere a pledoariilor, s-au ridicat două întrebări: în primul rând, care urma să fie soarta concluziilor și hotărârilor a căror lectură, respectiv pronunțare, fusese deja stabilită pentru a se efectua în cadrul ședințelor de judecată între timp amânate și, în al doilea rând, cum trebuia asigurată examinarea optimă a cauzelor ce prezentau o urgență deosebită?

Referitor la prima întrebare, soluția amânării pronunțării/lecturii la o dată ulterioară a fost repede înlăturată în măsura în care nimeni nu putea să prezică, cu certitudine, durata crizei sanitare și, pe cale de consecință, data la care ședințele de pledoarii puteau fi reluate. O amânare *sine die* a ședințelor de pronunțări ar fi avut drept consecință, în cauzele respective, o întârziere greu de conciliat cu exigențele unei bune administrări a justiției, îndeosebi în cauzele preliminare în cadrul cărora procedura pendinte în fața instanței naționale este suspendată în așteptarea unui răspuns al Curții. *A contrario*, simpla publicare a hotărârilor și concluziilor pe site-ul Curții n-ar fi permis respectarea articolului 37 din Statut, conform căruia hotărârile sunt pronunțate în ședință publică.

Pentru acest motiv, Curtea a optat pentru menținerea ședințelor de pronunțări și de citire a concluziilor, dar pentru a limita numărul deplasărilor și al întâlnirilor, aceste pronunțări au fost

grupate într-o singură zi a săptămânii și au fost realizate în prezența unui număr foarte restrâns de persoane, respectiv a președintelui sau a unui judecător al Curții, a unui avocat general, a grefierului de ședință, a unui membru al serviciului de presă și de informare, precum și a unei persoane responsabile cu asistența logistică și tehnică. Aceste măsuri au permis Curții să soluționeze un număr semnificativ de cauze de-a lungul crizei sanitare, fără să afecteze eficacitatea măsurilor adoptate pentru a lupta împotriva pandemiei.

De asemenea, Curtea a acordat o atenție deosebită cauzelor a căror natură impunea examinarea într-un termen scurt, în cadrul procedurii preliminare accelerate sau de urgență. Dar aceste proceduri ridicau o dificultate deosebită în măsura în care ședința de audiere a pledoariilor este în principiu obligatorie, pentru a permite tuturor părților interesate prevăzute la articolul 23 din Statut - care în marea majoritate nu participă la faza scrisă a procedurii - să se pronunțe cu privire la întrebările adresate de instanța națională. Trei cauze se aflau la momentul respectiv în faza orală a procedurii și pentru primele două cauze ședința a putut avea loc la data de 13 martie 2020, dată la care s-a luat decizia de a se amâna toate ședințele programate pentru săptămânile următoare. În schimb, ședința stabilită în cea de-a treia cauză a trebuit să fie anulată, deoarece la aceasta ar fi trebuit să participe mai mulți avocați și agenți spanioli, într-o perioadă în care Spania era una dintre țările Uniunii cele mai afectate de virus. Din acest motiv și pentru a nu întârzia nejustificat examinarea cauzei, Curtea a decis să anuleze ședința de audiere a pledoariilor și să transforme întrebările pe care intenționa să le adreseze părților în cadrul ședinței în întrebări pentru răspuns scris. În acest fel, persoanele interesate prevăzute la articolul 23 din Statut puteau să răspundă la aceste întrebări, iar Curtea avea posibilitatea, pe baza acestor răspunsuri, să aducă la rândul ei, fără o întârziere excesivă, un răspuns la întrebările adresate de instanța de trimitere. Utilizată pentru prima dată în această cauză, soluția găsită într-un caz precis pentru a remedia imposibilitatea de a organiza o ședință de audiere a pledoariilor a avut succes.

Etapa de latență: transformarea mai multor ședințe de audiere a pledoariilor în întrebări pentru răspuns în scris

Pe măsură ce a devenit clar faptul că pandemia și criza sanitară urmau să se prelungească și că diversele restricții privind circulația persoanelor urmau să fie menținute pentru o durată nedeterminată, Curtea a trebuit să revină asupra deciziei de a amâna *sine die* anumite ședințe de pledoarii. În mai multe cauze, o asemenea amânare se putea, fără îndoială, justifica prin voința de a asculta părțile în cadrul unei ședințe în cursul căreia părțile puteau dezbate, în contradictoriu, faptele sau comportamentele ce li se reproșau, dar, în alte cauze, amânarea ședinței la o dată ulterioară nedeterminată ar fi antrenat o așteptare incompatibilă cu exigența de bună administrare a justiției.

Pentru acest motiv Curtea a decis, în mai multe cauze, să revină asupra deciziei adoptate în reuniunea generală și să renunțe la ședința de audiere a pledoariilor inițial stabilită. Părțile au avut în schimb posibilitatea să răspundă, în scris, la întrebările comunicate în vederea unui răspuns în

cadrul ședinței, adesea completate de întrebări suplimentare formulate de judecătorul raportor și de avocatul general, cărora le fusese atribuita cauza.

Această decizie a fost în general bine primită de părți și de persoanele interesate în măsura în care recurgerea la această soluție inovatoare, dictată de circumstanțe, le garanta soluționarea rapidă a litigiului și le permitea, în plus, să formuleze în scris răspunsurile pe care le-ar fi dat Curții în cadrul unei ședințe de pledoarii. Totuși, această soluție a avut repercusiuni non-neglijabile asupra sarcinii de muncă a serviciului de traduceri al instituției, răspunsurile scrise la întrebările adresate de Curte trebuind să fie traduse nu numai în limba de lucru a Curții, ci și în limba de procedură a cauzei. Pentru acest motiv, părțile au fost de multe ori rugate să ia în considerare aceste constrângeri și să formuleze un răspuns care să nu depășească un anumit număr de pagini (în general între 5 și 15 pagini, în funcție de numărul și complexitatea întrebărilor adresate).

În mai multe cauze, mai complexe sau mai sensibile, s-a căutat obținerea consimțământului prealabil al părților și al persoanelor interesate prevăzute la articolul 23 din Statut înainte să se adopte decizia de a se înlocui ședința de audiere a pledoariilor cu întrebări pentru răspuns în scris. Insistența părților cu privire la organizarea unei ședințe de audiere a pledoariilor a condus Curtea, în anumite cauze, să renunțe la întrebările inițial formulate și să decidă să reprogrameze ședința de audiere imediat ce circumstanțele o vor permite. Aceste circumstanțe au fost reunite, după părerea instituției, începând cu data de 25 mai 2020.

Etapa speranței: reluarea progresivă a ședințelor de audiere a pledoariilor

Odată cu diminuarea numărului de persoane contaminate de virus în Uniunea Europeană și cu ridicarea treptată a măsurilor de izolare adoptate de autoritățile naționale, Curtea a decis să reia ședințele de pledoarii pentru a asculta părțile nu numai în cauzele în care acestea au estimat, din motive diferite, că ședința nu putea fi înlocuită cu întrebări pentru răspuns în scris, dar și în cauzele în care o ședință se impunea în orice caz datorită naturii sau complexității deosebite a cauzei. Astfel, la data de 25 mai 2020, a avut loc prima ședință de audiere a pledoariilor „post-izolare”. Această ședință, la fel ca toate cele care au urmat, a avut loc în condiții radical diferite față de cele care se aplicau înainte de 13 martie 2020, când a fost adoptată decizia de a anula sau de a amâna toate ședințele de pledoarii. Au fost adoptate o serie de măsuri de protecție sanitară extrem de stricte, în conformitate cu cele adoptate de autoritățile luxemburgheze, pentru a asigura o desfășurare optimă a ședinței și, mai ales, protejarea sănătății tuturor participanților. Aceste măsuri privesc atât accesul în clădirea Curții și regulile care trebuie respectate cu ocazia deplasării în interiorul acesteia, cât și modalitățile de organizare a ședinței, care au fost adaptate circumstanțelor excepționale ale momentului.

În ceea ce privește măsurile referitoare la accesul în clădirea Curții, conform noilor reguli s-a impus respectarea unei distanțe minime de securitate (doi metri), obligativitatea purtării unei măști de protecție atunci când o astfel de distanță nu poate fi respectată și un control al temperaturii efectuat la distanță pentru a evita riscul de contagiune cu eventuale persoane prezentând o

temperatură mai mare de 38°C, temperatura ridicată fiind unul dintre simptomele cele mai caracteristice ale Covid-19.

La fel ca în majoritatea locurilor publice, în clădirile Curții s-a semnalat în mod adecvat necesitatea adoptării gesturilor barieră tradiționale și respectarea unei serii de instrucțiuni urmărind limitarea, la maximum, a contactelor interpersonale neesențiale.

În ceea ce privește ședința propriu-zisă de audiere a pledoariilor, toate sălile de ședință au fost amenajate pentru a se garanta, și aici, respectarea unei distanțe minime între persoanele prezente în sală – reprezentanții părților, dar și membrii completului de judecată, avocatul general, grefierul de ședință, apozii și publicul eventual prezent – și, în ipoteza în care numărul vizitatorilor ar fi prea important și nu ar permite respectarea regulilor de distanțare, o retransmitere a ședinței poate fi făcută într-o altă sală.

În fine, tradiționalele întâlniri ale membrilor completului de judecată cu reprezentanții părților, înainte de ședință, au fost temporar abandonate, iar agenții și avocații sunt autorizați, cu titlu excepțional, să pledeze fără robă de la locul din sală care le este indicat la începutul ședinței. Această din urmă măsură permite limitarea numărului deplasărilor în cursul ședinței și, mai ales, evitarea utilizării aceluiași birou și aceluiași microfon, succesiv, de mai multe persoane, ceea ce ar mări riscul potențial al contaminării. Bineînțeles, imediat după terminarea ședinței, se procedează la o dezinfectare temeinică a fiecărei săli.

Trebuie menționat de asemenea faptul că în perioada de izolare, în care posibilitățile de deplasare între statele membre au fost foarte limitate, chiar interzise de autoritățile naționale, Curtea le-a dat posibilitatea agenților și avocaților să beneficieze, la cerere, de un certificat prin care se atesta necesitatea de a se deplasa la Luxemburg pentru a lua parte la o ședință de pledoarii și prin care li se solicita autorităților menționate să faciliteze deplasarea lor la Luxemburg. În ipoteza în care reprezentanții părților erau în imposibilitatea absolută de a se deplasa la Luxemburg, fie din cauza măsurilor adoptate de autoritățile naționale, fie din cauza lipsei unei legături aeriene cu Marele Ducat al Luxemburgului, fie din cauza anulării zborurilor, Curtea a luat măsuri pentru a permite acestor părți să pledeze de la distanță, din țara lor de origine.

O primă pledoarie prin videoconferință a avut astfel loc, la data de 25 mai 2020, într-o cauză care a fost atribuită Marii Camere (C-392/19). O parte care se afla în imposibilitatea de a se deplasa a fost astfel autorizată de Curte să pledeze de la distanță, de la Paris, în timp ce toți ceilalți participanți la ședință se găseau în sală, la Luxemburg. Începând cu această dată și până la începutul lunii decembrie 2020, un număr total de 92 de ședințe de audieri au avut loc la Curte, dintre care un număr de 43 de ședințe s-au desfășurat cu participarea, cel puțin a unei părți, de la distanță, prin videoconferință.

Dacă aceste experiențe au fost concludente și au permis instituției să facă progrese în soluționarea cauzelor, nu trebuie puse sub tăcere numeroasele obstacole tehnice care au trebuit depășite. Spre deosebire de pledoariile efectuate prin videoconferință în anumite state membre, pledoariile în fața

Curții se caracterizează prin caracterul lor multilingv, toate limbile oficiale ale Uniunii putând fi, după caz, utilizate ca limbă de procedură. Posibilitatea, pentru o parte, de a pleda de la distanță necesită nu numai ca aceasta să dispună de dotarea tehnică adecvată, compatibilă cu cea de care dispune Curtea și care trebuie testată și validată în prealabil, dar și posibilitatea de a asigura, în condiții satisfăcătoare, interpretarea observațiilor pledantului în toate limbile necesare bunei derulări a ședinței. Din păcate, această interpretare nu poate fi garantată atunci când cererea este formulată cu doar câteva zile înainte de audiere. La ora actuală, pot fi organizate ședințe de audieri cu mai mulți participanți conectați prin videoconferință: în principiu, pot fi stabilite până la trei conexiuni pentru o singură ședință. Fiecare dintre aceste conexiuni poate fi realizată într-o limbă diferită, dar trebuie să se vorbească și să se asculte o singură limbă pentru fiecare conexiune. Acest lucru se datorează faptului că fiecare conexiune este stabilită de un „codec” (dispozitiv) diferit, iar pe codec poate fi transmis un singur canal de interpretare. Trebuie de asemenea menționat faptul că mai multe părți sau persoane interesate se pot reuni într-un singur „sit la distanță”, cu condiția ca gazda să fie de acord și ca toți participanții să vorbească și să asculte aceeași limbă.

Pe cât de prețioasă este posibilitatea, pentru o parte, să pledeze de la distanță, aceasta nu poate fi luată în considerare în toate cauzele pendinte în fața Curții. Datorită naturii sau complexității lor deosebite, anumite cauze nu se pretează pledoariilor de la distanță și necesită prezența fizică a reprezentanților părților în sala de ședință. Această prezență garantează o interacțiune crescută între toate părțile, pe de o parte, și între părți, avocatul general și membrii completului de judecată pe de altă parte, permițând pledantului să-și adapteze sau să-și nuanțeze observațiile în funcție de efectul pe care-l produce asupra auditoriului sau de reacțiile celorlalți participanți la ședință. Oricare ar fi avantajele, incontestabile, ale utilizării noilor tehnologii, nimic nu înlocuiește schimbul direct între pledant, avocatul general și membrii completului de judecată. Acesta este tocmai unul dintre factorii care au determinat Curtea să reia, de îndată ce a fost posibil, deliberarea cauzelor cu prezența fizică a membrilor.

Impactul crizei sanitare asupra organizării deliberărilor Curții

Așa cum a fost cazul ședințelor de audiere a pledoariilor, abordarea Curții cu privire la organizarea deliberărilor, în aceasta perioadă de criză sanitară, a avut un caracter evolutiv.

Atunci când întregul personal al Curții a fost rugat să nu se mai deplaseze la biroul instituției din cauza riscului ridicat de propagare a virusului inerent prezenței și circulației unui număr mare de persoane, Curtea a decis, într-o primă fază, să se concentreze asupra pregătirii dosarelor și realizării sarcinilor care nu necesitau prezența fizică la birou. Judecătorii raportori au fost prin urmare rugați să se concentreze cu prioritate asupra redactării rapoartelor preliminare și a proiectelor de motivare, avocații generali asupra redactării concluziilor lor și președinții de cameră asupra organizării deliberărilor, prin procedură scrisă, în cauzele susceptibile să fie deliberate sub această formă. Aceste decizii au permis instituției să gestioneze și să definitiveze un număr semnificativ de dosare în ciuda imposibilității membrilor de-a se reuni fizic pentru a discuta aceste cauze.

Pe măsură ce criza continua, a devenit totuși clar că aceste măsuri nu erau suficiente și că trebuia să se recurgă la alte soluții pentru deliberări. Pe de o parte, într-adevăr, procedura scrisă nu permite întotdeauna să se uniformizeze punctele de vedere diferite care pot exista în momentul distribuirii unui proiect de către judecătorul raportor, chiar și atunci când acest proiect urmează opinia expusă în concluzii de avocatul general sau chiar și atunci când urmează fidel abordarea schițată cu ocazia reuniunii membrilor completului. Pe de altă parte, anumite cauze nu se pretează absolut deloc unei astfel de deliberări, doar un schimb direct de idei și opinii permițând să se ajungă dacă nu la o soluție consensuală, cel puțin la un proiect susceptibil să primească aprobarea unei majorități a membrilor completului de judecată. Această observație este valabilă, bineînțeles, în ceea ce privește cauzele atribuite Marii Camere a Curții – în care miza sau scopul politic, social sau economic necesită o confruntare orală de idei – dar și în ceea ce privește cauzele atribuite unor complete de trei sau cinci judecători, în care complexitatea problemelor care urmează a fi rezolvate necesită un schimb oral și vizual direct.

Pentru aceste motive, anumite reuniuni de cameră și anumite deliberări au fost reluate la sediul instituției, la sfârșitul lunii aprilie, dată care a corespuns, în marea majoritate a țărilor Uniunii cu o fază de scădere progresivă a numărului de cazuri de contaminare. La Curte, primele cauze care au fost deliberate cu prezența fizică a membrilor au fost, după cum era de așteptat, cauzele cărora li s-a acordat procedura preliminară de urgență și, mai ales, cauzele în care ședința de pledoarii a avut loc la începutul izolării, deși acestea nu au fost singurele.

De asemenea, se observă că, în anumite cauze, deliberările au avut un caracter mixt, anumiți membri fiind prezenți fizic, într-o sală de deliberare îndeplinind cerințele sanitare cele mai stricte, în vreme ce alți membri ai aceleiași complet participau la deliberare de la distanță, făcând apel fie la videoconferință, fie la audioconferință. Utilizarea noilor tehnologii informaționale s-a dovedit, și în acest caz, de un ajutor prețios pentru a gestiona deliberările instanței în această perioadă de criză.

Concluzia

La sfârșitul acestei prezentări generale, parțiale și sumare a măsurilor adoptate de Curte pentru a garanta gestionarea cauzelor pe perioada crizei sanitare, este fără îndoială prematur să se întocmească un bilanț definitiv al impactului acestor măsuri asupra desfășurării procedurilor sau să se formuleze concluzii generale privind capacitatea instanțelor Uniunii de a gestiona toate crizele. Criza sanitară nu este din păcate încheiată și alți factori, externi instituției, pot de asemenea influența această capacitate, dar o constatare este clară de la început: funcționarea instituției nu a fost paralizată! În fața noului coronavirus, Curtea a știut să acționeze rapid și a reușit să reducă la maximum numărul persoanelor contaminate, păstrând în același timp o capacitate semnificativă de acțiune.

Acest rezultat se datorează, bineînțeles, măsurilor care fuseseră adoptate, cu mult înainte de începerea crizei, pentru a pregăti instituția pentru diverse scenarii de criză posibile și pentru a crește capacitatea sa de acțiune în asemenea situații, în special prin digitalizarea crescută a fluxurilor de documente recepționate de instituție și transmise de către aceasta, precum și prin

dotarea unui număr mare de angajați ai instituției cu mijloace tehnice performante permițând realizarea de la distanță a sarcinilor efectuate în mod tradițional la sediul instituției, dar se explică și prin angajamentul decisiv al membrilor Curții, precum și al tuturor salariaților din cabinete, din grefe sau din serviciile instituției. Cu toții au înțeles pe deplin provocările crizei și au contribuit, prin abilitățile lor și prin mijloacele de care dispuneau la realizarea misiunii primordiale a instituției, aceea de a garanta „respectarea legii în interpretarea și aplicarea” tratatelor.

Aceste mijloace vor trebui, prin urmare, să fie dezvoltate în continuare în anii următori, la fel ca și acțiunile vizând să extindă posibilitățile de utilizare a noilor tehnologii informaționale și să creeze un sistem integrat de gestionare a cazurilor, oferind tuturor părților interesate o imagine de ansamblu asupra stării procedurilor. Lucrările privind înființarea acestui sistem erau deja în curs de desfășurare înainte de criza sanitară, dar, dacă mai era necesar, aceasta din urmă a pus în lumină importanța pe care un asemenea sistem o are. În acest domeniu al noilor tehnologii informaționale, la fel ca în multe altele, pandemia Covid-19 ar putea servi drept accelerator pentru transformările necesare. Fie ca prezenta contribuție să aducă puțină lumină în privința acestora.